

BOKS SPORT TURIDA CHIDAMLILIK QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH USULLARI

F.X. Orifjonov

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti,
O'zbekiston, Chirchiq sh.

Annotatsiya: Zamonaviy boks sport turida keskin musoboqa talablarning ortishi bokschilarni tayyorlash tizimini takomillashtirish, mashqlanish jarayonlarini yangi samarali usullarni ishlab chiqish va qo'lashni taqozo qiladi. Yuqori malakali sportchi qizlarni tayyorlashdagi eng muhim muammolardan biri jismoniy sifatlaridan ishchanlik va chidamlilikni qobiliyatini rivojlantirishdir.

Kalit so'zlar: malakali bokschilar, maxsus chidamlilik, pedagogik usullar.

МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ В БОКСЕ

Ф.Х. Орифджонов

Узбекский государственный университет физической культуры и спорта,
Узбекистан, г. Чирчик

Аннотация: Резкое повышение требований к соревнованиям в современном боксе требует совершенствования системы подготовки боксеров, разработки и применения новых эффективных методов тренировочного процесса. Одной из важнейших задач подготовки высококвалифицированных спортсменок является развитие физических качеств, в том числе работоспособности и выносливости.

Ключевые слова: квалифицированные боксеры, специальная выносливость, педагогические методы.

METHODS OF DEVELOPING ENDURANCE IN BOXING

F.Kh. Orifjonov

Uzbek State University of Physical Education and Sports,
Uzbekistan, Chirchik city

Annotation: The sharp increase in competitive requirements in modern boxing requires improving the training system of boxers, developing and applying new effective methods of training processes. One of the most important problems in training highly qualified female athletes is the development of physical qualities, including workability and endurance.

Keywords: qualified boxers, special endurance, pedagogical methods.

Kiritish: Ko'pgina tadqiqotchilar chidamlilik inson tanasining umumiy qobiliyati bo'lib, u turli xil harakat turlarida, shu jumladan sportda ham katta ahamiyatga ega ekanligi ta'kidlangan. Sport faoliyatining har qanday turida xususan, boksdan ham sport mahoratini samaradorligi jismoniy sifatlar (kuch, tezlik, chidamlilik) rivojlanish darajasiga bog'liq. Boksdan sport mahoratini oshirish uchun sportchini ish qobiliyati va chidamlilikni rivojlantirish asosida erishish mumkin [2]

Tadqiqotni maqsadi. 17 yoshdan 22 yoshgacha bo'lgan bokschi qizlarning maxsus chidamliligini rivojlantirish xususiyatlarini aniqlashdan olingan ma'lumotlarga

asoslanib, bokschilarni jismoniy tayyorgarlik jarayoni tuzilishini umumiy yo‘nalishni ishlab chiqish va takomillashtirish.

Tadqiqot materiallari va usullari. Tadqiqotlarda ilmiy-uslubiy adabiyotlar taxlili, malakali bokschilarning musoboqa jarayoni videomateriallarning tahlili, pedagogik test, pedagogik tajriba, PWC170 testi bo‘yicha jismoniy ish qobiliyati va KMU jismoniy aniqlash, malakali bokschilarning 12 raundlik jangi davomidagi yurak urish tezligini qayd etish, Vingeyta va takroriy maksimal yuklama testi usuli, matematik statistika usullaridan foydalanildi. Mutaxassislar, bokschilarni chidamligi va ish qobiliyatini rivojlantirish uchun maxsus tayyorgarlik mashqlaridan quyidagilarni: turli vaznli va tayyorgarlikdagi raqiblar bilan sparring; erkin kurash; qop bilan mashqlar bajarish, devor yostig‘i, rezina shar (pinchbol), panjalar bilan mashqlarni eng samaraligini ta’kidlaganlar [1,3]. Shuni qayt etish kerakki, mashqlarda bokschilarning hujumkor harakatlariga, ya’ni zarbalarga alohida e’tibor beriladi.

Tadqiqot natijalari. Malakali bokschilarning maxsus chidamliligini rivojlantirish bo‘yicha ishlab chiqilgan ushbu usullarni samaradorligini aniqlash maqsadida pedagogik tajriba tashkil etildi va o‘tkazildi. Unda 12 nafar sportchidan iborat bo‘lgan ikkita guruh ishtirok etdi. Bu guruhlarga musoboqalarida doimiy qatnashadigan 22-27 yoshli malakali bokschilarni 70 dan 80 kg gacha vazn toifalari olindi. Pedagogik tajriba 2021 yil sentyabrdan noyabrgacha davrining maxsus tayyorgarlik bosqichida o‘tkazildi. Ikkala guruhdagi mikrotsikl va mezotsikllarning tuzilishi mashqlarini yuklamasi umumiy xajmi bir xil bo‘ldi. Farq shundaki, tajriba guruh sportchilari maxsus chidamlilikni rivojlantirishga yo‘naltirilgan mashg‘ulotlarda ishlab chiqilgan usullar bo‘yicha, nazorat guruhi esa havaskor boksda qo‘llaniladigan an’anaviy usul bo‘yicha mashq bajarishdi [3].

Tajriba davrida har ikki guruh sportchilari haftasiga ikki martatadan maxsus chidamlilikni rivojlantirishga qaratilgan 20 ta mashg‘ulotlar o‘tkazildi. Pedagogik tajriba boshlanishidan oldin har ikki guruhning malakali bokschilari sinovdan o‘tkazilib, ularda an’anaviy usullar bo‘yicha jismoniy rivojlanish ko‘rsatkichi, umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik, umumiy ish qobiliyatilari ko‘rsatkichlari aniqlandi. Bokschilarning alohida jismoniy tayyorgarligi chap va o‘ng qo‘l bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri va yon zarbalar kuchi, shuningdek, 12 raundlik jangdan 10 soniya oldin va keyin maksimal zarbalar soni bo‘yicha baholandi. Bundan tashqari, shartli musoboqa zarba natijalariga ko‘ra, chidamlilik koeffitsienti hisoblab chiqildi. Matematik va statistik hisoblash natijalari tahlili shuni ko‘rsatdiki, har ikki guruh bokschilari pedagogik tajriba oldidan maxsus jismoniy tayyorgarlik (kuch, tezlik va chidamlilik) darajasi bo‘yicha ko‘rsatkichlarni qiymati deyarli farq qilmadi. Pedagogik tajribadan so‘ng uning barcha ishtirokchilari yana kompleks sinovdan o‘tkazildi.

Bokschilarning umumiy va maxsus ish qobiliyati ko‘rsatkichlarini qiymatini ko‘rsatkichlari keltirilgan. Shunday qilib, tajriba guruhi bokschilarida 30 soniya davomida o‘rtacha ish kuchi (N) qiymati 8,8% ga oshdi va statistik ahamiyatga ega bo‘lgan 95% darajasida nazorat guruhidagi bir xil ko‘rsatkichdan sezilarli darajada farq qiladi. Ushbu test natijalariga ko‘ra, tajriba guruhning sportchilari mushaklarning faolligi uchun energiya ta’minoti mexanizmining anaerob glikolitik kuchini sezilarli darajada oshirganligini aytish mumkin. Bundan tashqari, pedagogik tajribadan so‘ng,

sinov guruhining malakali bokschilari o'rtasida bir daqiqalik ketma-ket uchta ishning o'rtacha xajmining yig'indisi (N) 13,6% ga oshdi.

Nazorat guruhi shunga mos ravishda statistik darajasi ko'rsatkichi 99,9% ga farq qildi. Bunday tajribalar natijasida sportchilarning mushak faolligi uchun energiya ta'minotining anaerob glikolitik mexanizmining imkoniyatlarini oshirishdan dalolat beradi. Shu sababli, musobaqa mashg'ulotlari malakali bokschilarning maxsus chidamliligini rivojlantirish bo'yicha ishlab chiqilgan usulni maxsus ish qobiliyatlariga va mushaklar faoliyatini energiya bilan ta'minlashning anaerob glikolitik mexanizmiga ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari, 12 raundlik jang yakunlanganidan so'ng, tajriba guruhining malakali bokschilari nazorat guruhidagi bokschilarga nisbatan chap va o'ng qo'l bilan to'g'ridan-to'g'ri va yon zarba berishda sezilarli darajada tezkor zarbalar bo'yicha ustunroq bo'lishdi.

Shuningdek, barcha holatlarda o'rtacha qiymatlardagi statistik jihatdan sezilarli 95-99% darajasida farq qildi. Shuningdek, pedagogik sinovdan so'ng tajribadan o'tgan sportchilarning chidamlilik darajasi sezilarli darajada farqladi. Bu birinchi navbatda jangning so'nggi raundidagi zarbalarning to'g'ridan-to'g'ri sportchilarning maxsus kuch va tezlik chidamliligi darajasini hamda bokschining samaradorligini tavsiflaydi. Tajriba guruh sportchilarida bu ko'rsatkich tajribadan keyin 16,7% ga oshgan.

Nazorat guruhidagi bokschilarda 10 haftalik mashg'ulotdan so'ng chidamlilik koeffitsienti 1,5% ga yaxshilandi. Natijada tajriba guruh bokschilari maxsus chidamlilikni rivojlantirish bo'yicha maqsadli mashg'ulotlardan so'ng nazorat guruhi sportchilariga nisbatan bir qator musobaqalarda muvaffaqiyatli ishtirok etishdi.

Xulosa. Malakali bokschilarning maxsus chidamliligini rivojlantirish bo'yicha ishlab chiqilgan va ilmiy asoslangan usullar havaskor bokschilarni an'anaviy usuliga nisbatan samaraliroq bo'lib, malakali bokschilarni tayyorlashda amaliyotda keng foydalanish uchun tavsiya etish mumkin.

Adabiyotlar.

1. Никуличев, А.А. Соревновательная деятельность профессиональных боксеров / А.А. Никуличев // Учение записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2010. – № 9 (67). – С. 82-85.
2. Филимонов, В.И. Бокс. Педагогические основы обучения и совершенствования : учебник / В.И. Филимонов. – М. : ИНСАН, 2001. – 396 с.
3. Шестаков, К.В. Пути повышения эффективности предсоревновательной подготовки в кикбоксинге / К.В. Шестаков, Г.И. Мокеев, С.Е. Бакулев // Учение записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2008. – № 5 (39). – С. 97-102.